

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ELEKTRON BRASLETLAR QO‘LLASHGA DOIR FRANSIYA VA GERMANIYA DAVLATLARINING TAJRIBALARI

MIRZATILLAYEV UMID IZZATILLAYEVICH

O‘zR Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi masalalari ilmiy-amaliy tadqiqotlar
markazi yetakchi ilmiy xodimi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada elektron brasletlarning qisqacha tarixi, G‘arb mamlakatlarida qo‘llanishi, bunga sabab bo‘lgan omillar asosan, dunyoning rivojlangan davlatlari – Fransiya va Germaniyada bu boradagi tajribalar xususida fikrlar keltirilgan. Shu qatorda Yevropa Ittifoqining ba‘zi mamlakatlari tajribasi ham yuqorida qayd eilgan davlatlar bilan bog‘liqlikda, solishtirilgan holda tadqiq etilgan.*

***Kalit so‘zlar.** G-8 davlatlari, Fransiya, Germaniya, elektron monitoring tizimi, elektron brasletlar, GPS brasletlar, “Mobil elektron kuzatuv”, N.Morano, “Gefährder” (“xavflilar”).*

ELECTRONIC BRACELETS ARE USABLE FRANCE AND GERMANY INTERNATIONAL EXPERIENCES

***Annotation.** In this article, a brief history of electronic bracelets, their use in Western countries, the factors that led to this, and the experiences in this regard in the developed countries of the world – France and Germany – are presented. In addition, the experience of some countries of the European Union has been studied in connection with the above-mentioned countries.*

***Key words.** G-8 countries, France, Germany, electronic monitoring system,*

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

electronic bracelets, GPS bracelets, “Mobile electronic surveillance”, N. Morano, “Gefährder” (“dangerous”).

Jahonning rivojlangan mamlakatlari muntazam xavfsizlik, barqarorlik, huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir ishlarni oldi qatorda bajarishga urinadilar. Bu holat jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasida alohida amalga oshiriladi. Dunyoning G-8 davlatlari¹ bo'lgan Fransiya va Germaniyada elektron monitoring tizimi va vaqtinchalik mahkum etilganlarni nazoratini ta'minlaydigan elektron brasletlar katta ahamiyatga ega.

Bu tizim doimo mutaxassislar nazoratida va doimiy o'rganish jarayonida. Elektron brasletlardan foydalanish boshlangan davrdan beri bugunga qadar u yanada takomillashib bordi. Ekspertlar AQSh (1983 yildan), Buyuk Britaniya (1989 yildan) va Yevropa Ittifoqi tajribasini o'rgandilar. Elektron brasletlardan foydalanishni birinchi boshlagan Yevropa davlati bu – Buyuk Britaniyadir. Shu bilan birga Yevropa mamlakatlari orasida elektron brasletlardan eng intensiv foydalanish ham Buyuk Britaniyaga tegishli. Birgina 2008 yilning o'zida u yerda 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 20 mingga yaqin jinoyatchi o'smirlar elektron braslet taqib yurishgan edi².

Bu tizimning foydalari sabab keyinchalik bu turdagi elektron boshqaruv Shvetsiyada (1994 yildan), Niderlandiyada (1995 yildan), Fransiya (1997 yildan), Belgiyada (1998 yildan)³ va boshqalarda qo'llanila boshlandi. So'nggi o'n yil ichida 60 dan ortiq mamlakatlar dunyoda elektron brasletlardan jazoning

¹ <https://www.britannica.com/topic/Group-of-Eight>

² Прокопенко А. Электронные браслеты: проверка на прочность // Судебно-юридическая газета. 2013. 23 авг. № 33 (201).

³ Александров Ю. Электронный мониторинг за рубежом // Преступление и наказание. 2010. № 3. С. 29.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

muqobil shakli sifatida faol foydalanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda 200 000 dan ortiq qonunbuzarlar bunday brasletlarni taqib yurishadi⁴.

Fransiyada 1997 yil 19 dekabrda Qonun bilan elektron kuzatuv ostiga joylashtirish amaliyoti joriy etiladi. Elektron kuzatuv birinchi navbatda sud nazorati ostidagi yoki hibsga olingan shaxs uchun jazoni o'zgartirish chorasidir. Bu uning hukm chiqargan sudya tomonidan belgilangan vaqtda o'z uyida bo'lishini ta'minlash imkonini beradi. 2005 yil 12 dekabrda "Jinoyat sodir etishda takror sodir etilgan jinoyatlarni davolash to'g'risida"gi qonun bilan joriy etilgan "Mobil elektron kuzatuv"ga olish kuzatuvni shartli ravishda ozod qilinganlar va sud nazorati ostidagilarga nisbatan ham tatbiq etadi. 2008-yil holatiga ko'ra, elektron kuzatuv ostiga olish jazoni yengillatish bo'yicha qo'llanilgan choralarning yarmidan ko'pini tashkil etgan⁵.

Nihoyat, 2011 yildan boshlab jazo maqsadida elektron kuzatuvga olish kuchga kirdi va elektron kuzatuvni qamoqqa olish jazosiga haqiqiy muqobil jazoga aylantirish jarayoni yakunlandi. 2000 yillarning o'rtalariga qadar ikkinchi darajali mazkur nazorat usuli 2014 yilda 30 mingga yaqin mahbuslarni qamrab olgan. 2015 yil noyabr oyidan buyon elektron braslet favqulodda holat rejimida xulq-atvori xavfsizlik va jamoat tartibiga tahdid sifatida ko'rilgan uy qamog'iga olingan shaxslarga nisbatan qo'llanila boshlandi⁶.

Ba'zilar uchun ijtimoiy makonda qamoqxonaning o'z kuchini yo'qotib borishi boshqa bir jazo kuchi, Mishel Fuko ta'biri bilan aytganda haddan tashqari

⁴ Бодня Т. Ордер на расправу. <http://mair.in.ua/inquest/show/id/12495>(дата обращения: 16.03.2014 г.).

⁵ OPALE Observatoire de la privation de liberté et des sanctions et mesures appliquées dans la communauté [В Интернете]. - 2014 г. - <http://brindesoleil-rennes.fr/opale/>.

⁶ Bourgoin Nicolas Montée en force du bracelet électronique : vers une société de contrôle ? [В Интернете] // Cairn.Info. - 2017 г. - <https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2017-4-page-725.htm>.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

jazolash kuchining paydo bo‘lishiga yo‘l ochadi: “Bu chindan ham haddan tashqari jazolash va qamoqqa olish chorasi bo‘lib, ayni paytda rivojlanish jarayonida, qamoqxona muassasasi esa o‘z navbatida qisqarish jarayonida. Qamoqxona quladi, lekin qamoq muassasasi tomonidan ta‘minlanishi lozim bo‘lgan kuzatuv, nazorat funksiyalari, qayta ijtimoiylashtirish funksiyalarini endi boshqa mexanizmlar bilan ta‘minlashga o‘tilmoqda”⁷.

Ushbu yangi jazo shaxsiy javobgarlikni birinchi o‘ringa qo‘yadi. Hukumat aralashuvi kamayib, shaxsiy javobgarlik ortib boradi. O‘z-o‘zidan ma‘lumki, soqchilarni hech qachon ko‘rmasdan doimiy kuzatib borilish ortidan elektron kuzatuv ostidagilar kuchli stressni boshdan kechiradilar. Shaxsiy javobgarlik ulardan kutilgan bir qator moslashishlar va xatti-harakatlarni tartibga solishni o‘z ichiga oladi. Bular jumlasiga bo‘sh vaqt davomida biron narsa bilan shug‘ullanish, ko‘plab umumiy va maxsus shartlarga rioya qilish, oldindan belgilab qo‘yilgan qat‘iy jadvalga bo‘ysunish, yaqinlarining “yangi qo‘riqchilar”ga aylanishini qabul qilish, braslet taqqani sababli boshqalarning qo‘li bilan ko‘rsatishini yengib o‘tish kabilar kiradi. Dastlab, elektron kuzatuv qamoqqa olishning ideallashtirilgan muqobilini o‘zida mujassam etgan bo‘lishi mumkin. Biroq o‘tkazilgan tadqiqotlar har doim ham buni tasdiqlayotgani yo‘q.

So‘nggi yillarda Fransiyada sodir etilgan teraktlar aholining xavfsizlikka bo‘lgan ehtiyojini uyg‘otdi. Shu tariqa, umumiy huquqda favqulodda vaziyatni istisno qilish huquqini nazarda tutuvchi yangi qonun bilan elektron brasletni qo‘llash bilan bog‘liq yangi yangi chora belgilandi. Ma‘muriy nazorat va kuzatuvning individual choralari huquqbuzarlik sodir etilishining oldini olish va

⁷ Brodeur Jean-Paul Alternatives à la prison: diffusion ou décroissance du contrôle social ? Une entrevue avec Michel Foucault. [Книга]. - Montreal : Les Presses de l'Université de Montreal, 2015.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

oldini olishga qaratilganligi sababli xavfsizlik choralari sifatida ko‘rilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, ushbu chora-tadbirlarning ba‘zilari hukm qilinib, jazoni to‘liq o‘tab chiqqan shaxslarga nisbatan, ularning faoliyatini nazorat qilish uchun qo‘llanila boshlandi⁸.

Bunda elektron brasletdan foydalanish davlat organlariga xavfli deb hisoblangan, shuningdek, terrorchilik faoliyati bilan bog‘langan deb hisoblash uchun asoslar mavjud bo‘lgan shaxsni kuzatish imkonini beradi. Shu o‘rinda shuni ta’kidlash kerakki, davlat o‘zini cheklay olmaydi. Endilikda qamoqxona xizmatlari qaytadan jinoyat sodir etilishining oldini olish vazifasidan tashqari, xavfli deb hisoblangan shaxslar haqida davlat razvedka xizmatlarini xabardor qilish vazifasini o‘ziga oldi. 2017 yil 27 fevraldagi xavfsizlik to‘g‘risidagi qonundan boshlab Ichki xavfsizlik kodeksining 855-1 moddasiga muvofiq qamoqxona xodimlari ayrim ma’lumotlarni to‘plashlari mumkin⁹.

Buning uchun ular davlat organlarining fikricha, kuzatuvni davom ettirish uchun ma’muriy nazoratning individual chorasi sifatida elektron kuzatuvga joylashtirish tartibini asoslash imkonini beradigan tergov vositalariga murojaat qilishlari mumkin. Amalda birinchi marta jinoyat sodir etganligi uchun sudlangan shaxs qamoqxonada doimiy nazorat ostida bo‘ladi va agar uning xatti-harakatiga hibsga olingandan so‘ng xavfli deya baho berilsa, unga nisbatan elektron kuzatuvga olish tarzidagi ma’muriy chora qo‘llanilishi mumkin.

Hozirda elektron kuzatuv tizimidan foydalangan holda harakatlanish huquqini cheklashni nazarda tutuvchi, nazorat ostidagi shaxsning muayyan

⁸ Januel Pierre Loi Sécurité intérieure : quelle utilisation des mesures administratives spéciales ? [В Интернетe] // Dalloz. - 2018 г.- <https://www.dalloz-actualite.fr/flash/loi-securite-interieure-quelle-utilisation-des-mesures-administratives-speciales#>. YyleinZByUl.

⁹ Legifrance Le code de la Sécurité intérieure [В Интернетe]. - 2022 г. - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_1c/LEGIARTI000038313985/.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

shaxslar yoki umuman boshqa shaxslar bilan aloqalari va uchrashuvlarini cheklash, tashriflarni taqiqlash Buyuk Britaniya, Fransiya hamda boshqa ba'zi mamlakatlarda elektron brasletlardan nafaqat shartli ravishda ozod qilingan shaxslarga, balki ijtimoiy xavfli deb topilgan jinoyat (masalan, pedofiliya, qotillik va boshqalar) uchun jazoni o'tagan shaxslarga nisbatan ham qo'llash loyihalari mavjud.

2006 yildan beri Estoniyada mahbuslar elektron braslet taqib, qamoqxonani erta tark etishlari mumkin bo'lgan. Bu shartli ravishda ozod qilingan mahkumlarni elektron nazorat qilish tizimidan foydalanishga ruxsat beruvchi qonun qabul qilingan. Tajriba tariqasida jazoni almashtirishning bu turi Fransiya, Shveysariya va Janubiy Koreyada ham qo'llanilgan¹⁰. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, elektron monitoring tizimini ishlab chiqish imkoniyatlari faqat uy qamog'i va ozodlikni cheklash tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash bilan cheklanmaydi: turli mamlakatlarda elektron brasletlar turli xil qo'llanish sohalariga ega.

Bugungi kunlarda Fransiyada oiladagi zo'ravonlikning oldini olish uchun elektron brasletlardan foydalanish taklif qilinmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Fransiyada 675 mingdan ortiq ayol zo'ravonlik qurboni bo'lgan¹¹. 2010 yilda Fransiyada, Parij chekkasida bolasini sobiq eri o'g'irlab ketgan ayolning o'ldirilishi jamoatchilikning yirik noroziligiga sabab bo'ldi. Shu bilan birga, jinoyatchiga sud qarori bilan sobiq oilaga yaqinlashishi taqiqlangan. Bunday fojialar takrorlanmasligi uchun hukumat zo'ravon erkaklarni kuzatish uchun

¹⁰ Arhipov A. Sistema jelektronnogo slezhenija i ustrojstvo brasletov.

http://rapsinews.ru/legislation_publication/20100114/204466422.html#ixzz3GH3iGBHY (data obrashhenija: 16.10.2013 g.).

¹¹ Gusev D. Svirepyh muzhej «zakujut» v jelektronnye braslety.

<http://rus.ruvr.ru/2010/02/27/4870176.html> (data obrashhenija: 16.08.2014 g.).

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

elektron brasletlardan foydalanishni taklif qildi. Fransiyaning oila masalalari bo'yicha davlat kotibi N.Moranoning fikricha, rasmiy nikohda bo'lgan shaxslarning eski yashash joyiga borishini taqiqlash to'g'risidagi qonuni kengaytirish taklif etilgan. Uni fuqarolik nikohida yashagan va oddiygina birga yashagan, shuningdek, zo'ravonlikka moyil bo'lgan sobiq turmush o'rtoqlar uchun elektron brasletlarni joriy qilgan holda ehtiyot chorasini ko'rish ma'qul hisoblanmoqda. Bu ishonchsiz subyektning jabrlanuvchiga, masalan, 400 metr radiusda yaqinlashmasligi uchun kuzatish imkonini beradi. Jarayon kuzatuv nazorat ekranida ¹² yordamida kechayu kunduz tashkil qilinadi. Bu amaliyot allaqachon Ispaniyada amalga oshirilmoqda. Shuningdek, Fransiya politsiyaga sun'iy yo'ldoshlar yordamida o'z egasining barcha harakatlarini kuzatish imkonini beruvchi maxsus GPS brasletlardan foydalangan holda AQShda qo'llaniladigan penitensiyadan keyingi nazorat tizimida ishlatish xizmati ko'proq tarqaldi. Qamoqxonadan shartli ravishda ozod qilinganlarga ham elektron brasletlar kiydiriladi.

Niderlandiyada elektron brasletlardan qamoqxonalar tomonidan axloq tuzatish muassasalari (qamoqxonalar) ichida xavfsizlikni ta'minlash uchun foydalaniladi. Lelystad shahrida (Amsterdam yaqinida) joylashgan, 150 mahbusga mo'ljallangan eksperimental jazoni o'tash muassasasida bor-yo'g'i olti nafar qo'riqchi bor, chunki bu yerda hamma narsa texnologiya tomonidan boshqariladi. Bino yarim oy shaklida qurilgan bo'lib, markazda shisha oynali qo'mondonlik punkti joylashgan bo'lib, bu barcha darajadagi xodimlarga qamoqxonani deyarli to'liq kuzatish imkonini beradi. To'g'ridan-to'g'ri ko'rish zonasiga tushmaydigan

¹² Gusev D. Svirepyh muzhej «zakujut» v jelektronnye braslety. <http://rus.ruvr.ru/2010/02/27/4870176.html> (data obrashheniya: 16.08.2014 g.).

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

joylarda doimiy video yozuvlar amalga oshiriladi. Mas'ul xodim nazorat ostidagi shaxslarning joylashishini osongina aniqlaydi. Har bir mahbus bilagiga katta qo'lsotiga o'xshash elektron braslet taqib yuradi, bu esa qamoqxona atrofidagi barcha harakatlarini ekranda kuzatish imkonini beradi. Agar mahbuslardan biri belgilangan vaqtda bo'lishi kerak bo'lgan joyda bo'lmasa, signal eshitaladi. Mahkumlar qamoqxona atrofida kichik guruhlarda harakat qilishlari mumkin. Shu bilan birga, ular buni mutlaqo erkin bajaradiganga o'xshaydi, garchi aslida ular elektron nazorat ostida bo'lsalar ham. Hujayralar ichida vaziyat ham texnologiya tomonidan nazorat qilinadi: videokuzatuv yo'q, lekin mikrofon barcha shovqinlarni oladi, suhbatlar yozilmaydi, lekin tajovuzkorlik darajasi o'rnatiladi va suhbatning keskinligi oshganda, datchiklar buni aniqlaydi¹³.

Elektron brasletlar faqat to'piqlar atrofida kiyiladigan uskunalar emas. Ular gumonlanuvchilar yoki huquqbuzarlarning xatti-harakatlarini kuzatish uchun murakkab tizimning bir qismidir – ular tizim ishlashi uchun ularga rioya qilishlari kerak bo'ladi.

Germaniyadagi bir necha terror xurujlaridan so'ng siyosatchilar va jurnalistlar nemis tilida "Gefährder" ("xavflilar") deb ataladigan, hokimiyatga

The electronic ankle bracelet

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ma'lum bo'lgan radikallashgan shaxslar uchun elektron brasletlardan foydalanish orqali bunday zo'ravonlik harakatlarini oldini olish mumkinmi, degan savolni muhokama qildi. Muhokamaga ko'ra bunday tizim nima qila olishi va nimaga qodir emasligi haqida ba'zi bir asosiy haqiqatlarni yodda tutish muhim: "Jinoyatchilarni kuzatish tizimlari" haqiqatda jamiyatga qayta integratsiyalashuvni xohlaydigan jinoyatchilarni qo'llab-quvvatlash uchun foydalidir.

1-rasm. Elektron brasletning ishlash holati.

Ular, shuningdek, ayblanayotgan gumonlanuvchining tergov qamoq muddatini tejash yoki ishdan bo'shatish dasturlari bo'yicha mahkumlarning kun davomida ishga borishlariga imkon berishlari mumkin. Ayrim mahkumlar jazoni uy qamog'ida ham to'pig'iga elektron braslet kiyib o'tashlari mumkin.

"Huquqbuzarni kuzatish" dan muvaffaqiyatli foydalanishning dastlabki sharti ko'rib chiqilayotgan huquqbuzarning dasturni faol qo'llab-quvvatlashi va qochish uchun hech qanday sabab yoki rag'batga ega bo'lmasligidir. Huquqbuzar shuni tushunib yetishi kerakki, to'pig'idagi braslet boshqa kamroq intruziv kuzatuv usuli – qamoqda o'tkazish bilan solishtirganda yaxshiroqdir¹⁴.

To'piq brasletlar zo'ravon jinoyatchilarning jinoyat sodir etishiga to'sqinlik qila olmaydi. Qochib ketishni va yashirinishni rejalashtirgan jinoyatchilar bunga qodir bo'ladi. Brasletni kuchli qaychi bilan osongina olib tashlash mumkin. Va agar kimdir o'z joniga qasd qilishni rejalashtirsa, huquqbuzarni kuzatish tizimi baribir uni to'xtata olmaydi.

Huquqbuzarlarni kuzatish birinchi marta AQShda joriy etilgan. Germaniyaning ayrim hududlari besh yil avval tizimni birgalikda joriy etishga kelishib olgan edi. Markaziy kompyuter monitoring qurilmalaridan ma'lumotlarni

¹⁴<https://www.dw.com/en/the-electronic-ankle-bracelet-more-of-a-mental-concept/a-37090613>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

to'playdi. Hozircha dasturga faqat ish joyidan bo'shatish dasturlari bo'yicha yoki shartli ravishda hukm qilingan jinoyatchilar va sud jarayonini kutayotgan ayblanuvchilar kiradi.

Ammo bu odamlarning hammasi ham harakatlarini kuzatib turadigan elektron braslet kiygan emas. Monitoring qurilmalarining har xil turlari mavjud, shu jumladan kamroq intruziv qurilmalar. Ulardan qaysi biri tegishli huquqbuzarga to'g'ri kelishi jinoyatning og'irligiga, shaxsning jinoiy o'tmishini ortda qoldirishga tayyorligiga va jinoyatchining umumiy xulq-atvoriga bog'liq.

Haqiqiy elektron braslet, asosan, muayyan hududlardan chiqib ketish yoki kirishi qat'iy taqiqlangan aybdorlar uchundir. Bu, masalan, uy qamog'ida bo'lgan shaxsga, shuningdek, sobiq xotining uyiga yoki ish joyiga yoki bolalari maktabiga yaqinlashish taqiqlangan potensial zo'ravonlik sodir etishi mumkin bo'lgan sobiq erga ham tegishli.

Oyoq to'pig'idagi elektron brasletlar bu yagona yo'l emas – odamni kuzatish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan bir nechta boshqa qurilmalar ham mavjud. Agar jinoyatchi mast holda jinoyat sodir etgan bo'lsa, sud uning uy qamog'ida hushyor bo'lishi sharti bilan bog'lashi mumkin. Keyin rasmiylar spirtli ichimliklarni

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

masofadan nazorat qilish tizimidan foydalanadilar. Germaniyadagi standart qurilma 3M kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. U kamera va yuzni aniqlash dasturi bilan jihozlangan.

2-rasm. Germaniyadagi 3M kompaniyasi ishlab chiqqan alkogol nazorati standart qurilmasi.

Vaqt rejasida odam kechayu kunduzning ma'lum soatlarida uyda qolishi shart bo'ladi. Tasodifiy vaqt oralig'ida tizim jinoyatchidan qurilmaga teginishni so'raydi. Keyin birlashtirilgan kamera uning tasvirini oladi va biometrik ma'lumotlar mos keladimi yoki yo'qligini tekshiradi, shuning uchun uning do'stlari bilan ichishdan tashqarida boshqa hech kim jinoyatchi uchun testdan o'ta olmaydi. Spirtli ichimliklarni tekshirish tizimi naychaga puflagan odamning yuzini huquqbuzarning biometrik ma'lumotlari bilan taqqoslaydi.

2012 yildan beri Germaniyadagi sobiq mahbuslarni elektron brasletlar yordamida masofadan turib kuzatish mumkin. Ammo bu tizim tarafdorlari ularni ishonchli hisoblashsada, jinsiy zo'rvonlikdan jinoyatchilarni har doim ham to'xtata olmasligini ko'rsatadi. Katta o'lchamli qo'l soatiga o'xshash "elektron to'piq bilaguzuk" yoki "elektron kishan" to'piqdan yuqorida turadi. Bu qamoqdan ozod qilingan jinoyatchilardan jamoatchilikni yaxshiroq himoya qilishni taklif qilishi kerak.

2012 yil davomida Gessenning Bad Vilbel shahridan 15 nafar politsiyachi va ijtimoiy xodimlardan iborat guruh qamoq muddatini o'tganiga qaramay, hali ham jamoatchilik uchun xavfli deb hisoblangan odamlarni kechayu kunduz nazorat qiladi. 2013 yil hisobida Germaniya bo'ylab 31 nafar sobiq mahbus bor – kamida

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

uch yillik qamoq jazosini olgan, ozodlikka chiqqandan keyin ham to'piqdan elektron braslet taqishi uchun sud qarori chiqqan¹⁵.

“Elektron kishan” – bu noto‘g‘ri atama deb ham atash mumkin, chunki uni taqqan inson hali ham erkin harakatlanishi mumkin. GPS yordamida faqat foydalanuvchining joylashuvi doimiy ravishda qayd etiladi. Agar uni kiygan kimsa yorlig‘ini olib tashlashga harakat qilsa, signal darhol ishga tushiriladi – xuddi shu narsa, egasi sud tomonidan taqiqlangan hududga kirganda ham sodir bo‘ladi. Bu bolalar bog‘chasi yoki jinsiy jinoyatchilar uchun maktab bo‘lishi mumkin.

Bu sodir bo‘lganda, markaziy monitoring xizmati huquqbuzarning mobil telefoniga qo‘ng‘iroq qilib, signalni ishga tushirgani haqida xabar beradi va uni zudlik bilan taqiqlangan hududni tark etishga chaqiradi. Va agar kerak bo‘lsa, mahalliy politsiya ham xabardor qilinadi - ular GPS yordamida odamning joylashgan joyini aniqlashlari va uni ta‘qib qilishlari mumkin. O‘tgan yil davomida to‘piq bilakuzuklar politsiyaga 96 marta bunday xabarlarini yuborgan.

Elektron brasletlar oyiga 230 yevro (310 dollar) turadi. Jinoyatchilarni qamoqda saqlash kuniga 130 yevroga tushadi¹⁶. Ammo bilakuzuklar qamoqqa olish yoki politsiya xodimlari tomonidan kuzatuvga muqobil ravishda ishlatilmasligi kerak va ular eng yaxshi holatda sud qarorlari bajarilishini nazorat qilish uchun ishlatilishi mumkinligini qo‘shimcha qilish o‘rinlidir.

O‘zbekiston sharoitida Germaniyaning to‘piq brasletlaridan foydalanishni, ularni tezroq amaliyotga kiritish va mahalliy sharoitga moslashni taklif etamiz. Sababi probatsiya xodimlari vaqt yo‘qotib, kuzatuvdagi shaxsning uyiga borib qayta tekshirmasliklari uchun elektron brasletni muhim hisoblaymiz. Shunda

¹⁵ <https://www.dw.com/en/electronic-shackles-arent-always-the-solution/a-16554343>

¹⁶ <https://www.dw.com/en/electronic-shackles-arent-always-the-solution/a-16554343>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

kuzatuvdagi shaxsning xohlagan joyiga chiqib ketish ehtimoli keskin kamayadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. <https://www.britannica.com/topic/Group-of-Eight>
2. Прокопенко А. Электронные браслеты: проверка на прочность // Судебно-юридическая газета. 2013. 23 авг. № 33 (201).
3. Александров Ю. Электронный мониторинг за рубежом // Преступление и наказание. 2010. № 3. С. 29.
4. Бодня Т. Ордер на расправу. <http://mair.in.ua/inquest/show/id/12495>(дата обращения: 16.03.2014 г.).
5. OPALE Observatoire de la privation de liberté et des sanctions et mesures appliquées dans la communauté [В Интернете]. - 2014 г. - <http://brindesoleil-rennes.fr/opale/>
6. Bourgoin Nicolas Montée en force du bracelet électronique : vers une société de contrôle ? [В Интернете] // Cairn.Info. - 2017 г. - <https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2017-4-page-725.htm>
7. Brodeur Jean-Paul Alternatives à la prison: diffusion ou décroissance du contrôle social ? Une entrevue avec Michel Foucault. [Книга]. - Montreal : Les Presses de l'Université de Montreal, 2015.
8. Januel Pierre Loi Sécurité intérieure : quelle utilisation des mesures administratives spéciales ? [В Интернете] // Dalloz. - 2018 г.- <https://www.dalloz-actualite.fr/flash/loi-securite-interieure-quelle-utilisation-des-mesures-administratives-speciales#.YyleinZByUI>
9. Legifrance Le code de la Sécurité intérieure [В Интернете]. - 2022 г. - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038313985/
10. Arhipov A. Sistema jelektronnogo slezhenija i ustrojstvo brasletov. http://rapsinews.ru/legislation_publication/20100114/204466422.html#ixzz3GH3iGBHY (data obrashhenija: 16.10.2013 g.).
11. Gusev D. Svirepyh muzhej «zakujut» v jelektronnye braslety. <http://rus.ruvr.ru/2010/02/27/4870176.html> (data obrashhenija: 16.08.2014 g.).
12. Aleksandrov Ju. Tjur'my mira: po materialam zarubezhnyh SMI. <http://index.org.ru/nevol/2009-20/alexan-n20.html> (data obrashhenija: 16.02.2014 g.).
13. <https://www.dw.com/en/the-electronic-ankle-bracelet-more-of-a-mental-concept/a-37090613>
14. <https://www.dw.com/en/electronic-shackles-arent-always-the-solution/a-16554343>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

